

OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON ENG YANGI TARIXINING DOLZARB
MASALALARI**

**Respublika ilmiy anjumani maqolalar to‘plami
2024-yil 30-aprel**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
УЗБЕКИСТАНА**

**Сборник статей республиканской научной конференции
30 апреля 2024 года**

ACTUAL ISSUES OF THE NEWEST HISTORY OF UZBEKISTAN

**A collection of articles of the Republican scientific conference
April 30, 2024**

To‘raqo‘rg‘on – 2024

“O‘zbekiston eng yangi tarixining dolzarb masalalari” mavzusida ilmiy anjumani maqolalar to‘plami (2024-yil 30-aprel). – Namangan: NamDChTI, 2024. – 287 b.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-qarori hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “2024-yilda o‘tkaziladigan respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga binoan kuni Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida 2024-yil 30-aprelda o‘tkazilgan “O‘zbekiston eng yangi tarixining dolzarb masalalari” mavzusida o‘tkazilgan Respublika ilmiy anjumani materiallarini o‘zida jamlagan. Unda O‘zbekiston eng yangi tarixining tarixshunosligi va manbashunosligi, O‘zbekiston Respublikasi milliy davlatchiligining shakllanishi va rivojlanishi, O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy siyosat, O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishi va siyosiy islohotlar, istiqlol yillarida O‘zbekistonning ma‘naviy va madaniy taraqqiyoti, O‘zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari va jahon hamjamiyati bilan integratsiyalashuv jarayonlari, sifatli ta‘lim — Yangi O‘zbekistonning muhim poydevori, gender tengligi va yoshlarga oid davlat siyosatiga oid dolzarb mavzular doirasida turli maqolalar keng kitobxonlar ommasi e‘tiboriga havola qilingan.

Umuman olganda, ushbu to‘plabdan Respublikamiz oliy o‘quv yurtlari professor o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchi va doktorantlar, magistrlar, talabalar-yoshlar, tarixchi olimlarning so‘nggi ilmiy tadqiqotlari natijalari o‘rin olgan.

Mas‘ul muharir: **M.Yakubbayev – p.f.f.d. (PhD), dotsent.**

Tahrir hay‘ati: **S.Misirov – p.f.n., dotsent**
S.Mirzaxalov – t.f.f.d. (PhD), dotsent v.b;
N.Abduxoliqova – f.f.f.d. (PhD) dotsent v.b
U.Abdurasulova – p.f.f.d. (PhD), dotsent
L.Kozlova – dotsent

Texnik muharrirlar: **M.Sharofiddinov – katta o‘qituvchi**
M.Abdusamadov – o‘qituvchi

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalardagi ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun shaxsan mualliflar mas‘uldirlar.

Mazkur to‘plam Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Kengashining 2024-yil 26-apreldagi 10-sonli yig‘ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

JADID MA’RIFATPARVARLARI TA’LIMYIY QARASHLARI ASOSIDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o‘g‘li

Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

katta o‘qituvchisi

Tel: 99 320-94-96

E-mail: sharofiddinov.mahmudjon@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadid ma’rifatparvarlari ta’limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Jadidlarning ta’lim va tarbiyaga oid g‘oyalari, xususan, milliy qadriyatlarga sodiqlik, ma’rifatparvarlik, vatanparvarlik va zamonaviy bilimlarni uyg‘unlashtirish tamoyillari yosh avlodda milliy o‘zlikni shakllantirishning muhim omili sifatida yoritilgan. Maqolada milliy identitetni rivojlantirishda ta’lim muhitining ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalganligi, pedagogik hamkorlik, innovatsion ta’lim metodlari va tarixiy-madaniy merosdan samarali foydalanish kabi pedagogik shart-sharoitlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, jadid ma’rifatparvarlari merosini zamonaviy ta’lim tizimiga integratsiya qilish talabalarida milliy ong, fuqarolik mas’uliyati va ma’naviy barkamollikni rivojlantirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ma’rifatparvarlik, milliy identitet, pedagogik shart-sharoitlar, ta’lim-tarbiya, usuli jadid, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, milliy ong, ma’naviy tarbiya, innovatsion ta’lim, yoshlar tarbiyasi.

XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakati xalq ma’naviyati, ta’lim tizimi va milliy ong taraqqiyotida muhim tarixiy hodisa sifatida namoyon bo‘ldi. Jadid ma’rifatparvarlari jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ilm-fan, ma’rifat va zamonaviy ta’limni e’tirof etdilar. Ularning pedagogik qarashlari yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, milliy o‘zlikni anglash hamda vatanparvarlik ruhini shakllantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bugungi globallashuv jarayonida milliy identitetni rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri bo‘lib, bu borada jadidlar merosi muhim ilmiy-manaviy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Jadid ma’rifatparvarlari ta’lim tizimini isloh qilish orqali jamiyat taraqqiyotiga erishishni maqsad qilganlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Is‘hoqxon Ibrat kabi mutafakkirlar ta’limni milliy uyg‘onishning asosiy vositasi sifatida ko‘rganlar. Ular yoshlarni ona tiliga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, tarixiy merosni asrash va zamonaviy bilimlarni egallash ruhida tarbiyalash g‘oyasini ilgari surganlar. Ayniqsa, “usuli

jadid” maktablarida yangi pedagogik metodlarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va milliy ongini shakllantirishga xizmat qilgan.

Milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari bir necha muhim omillar bilan belgilanadi. Avvalo, ta‘lim jarayonining milliy qadriyatlar asosida tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Yosh avlodga milliy tarix, til, madaniyat va urf-odatlar haqida chuqur bilim berish ularda milliy mansublik hissini kuchaytiradi. Ikkinchidan, ta‘lim muassasalarida ma‘naviy-ma‘rifiy muhitni shakllantirish talabalar ongida vatanparvarlik va fuqarolik mas‘uliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, jadidlar merosidan dars va tarbiyaviy tadbirlarda samarali foydalanish yoshlarning tarixiy xotirasini mustahkamlaydi hamda milliy o‘zlikni anglashiga yordam beradi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish ham milliy identitetni rivojlantirishning muhim shartlaridan biridir. Interfaol metodlar, loyihaviy ta‘lim va multimedia vositalari asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalarning milliy qadriyatlarga nisbatan qiziqishini oshiradi. Pedagog va talaba o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan ta‘lim muhiti esa yoshlarning erkin fikrlashi va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi.

Birinchi, ma‘rifatparvarlik bosqichida jadidlarning diqqat markazida aynan ta‘lim sohasini isloh etish turgan. Ma‘rifatparvarlar xorijga chiqib, turli mamlakatlardagi madaniyat va ta‘lim taraqqiyoti darajasini ko‘ra olganlar va bu zehni yoshlarda jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga keltirish istagi paydo bo‘lgan. Natijada, ular o‘z oldilariga ikki tomonlama vazifani qo‘ydilar: bir tomondan, zamonaviy bilim va o‘qitish metodlarini joriy etish, ikkinchi tomondan, bu jarayonda millatning o‘ziga xos qadriyatlari, tili va tarixini saqlab qolish. [Edebi](#)

Statistik ma‘lumotlar jadid maktablari tarmog‘ining tez sur‘atlar bilan kengayganini ko‘rsatadi: XIX asr oxirida O‘rta Osiyoda yangi usuldagi maktablar sanoqli bo‘lgan bo‘lsa, 1911-yilga kelib ularning soni 63 taga, o‘quvchilarning soni 4106 nafarga yetdi. 1910-yilda Toshkentning o‘zida 24 ta jadid maktabi faoliyat ko‘rsatib, ularda 1740 nafar bola o‘qigan, 1917-yilga kelib esa o‘lkada 100 ga yaqin yangi usuldagi maktablar mavjud bo‘lgan. Bu raqamlar jadid pedagogikasining nafaqat g‘oyaviy, balki amaliy jihatdan ham keng qamrovli ta‘sir ko‘rsatganidan dalolat beradi.

Muhim jihati shundaki, jadidlar yangi usul maktablarining Turkistonda milliy kadrlar tayyorlash va yosh avlodni o‘qitishdagi ahamiyatini alohida ta‘kidlaganlar, shuningdek, taraqqiyparvarlarning qarashlarida xotin-qizlar ta‘limi masalasi alohida o‘rin tutgan. Bu jadid pedagogikasining demokratik va inklyuziv xususiyatlarini, ya‘ni millatning barcha a‘zolarini (jinsidan qat‘i nazar) ma‘rifatga jalb etish g‘oyasini namoyon etadi, bu esa milliy identitetni shakllantirishning muhim shartlaridan biri — jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab oluvchi ta‘lim tizimini yaratishdir.

2. Jadid mutafakkirlarining milliy identitetga oid pedagogik qarashlari

Jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy-tarbiyaviy merosida milliy identitet tushunchasi bevosita "millat", "vatan" va "ona til" kategoriyalari orqali ifodalangan. Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining davlatchilik va millat birligi haqidagi qarashlarida millatning turli ijtimoiy guruhlari — ziyolilar, ma’rifatparvarlar, boylar, ruhoniylar va olimlarning birgalikda millat va Vatan manfaati yo‘lida harakat qilishi zarurligini ta’kidlagan edi.

Tarbiya masalasida Abdulla Avloniyning pedagogik merosi alohida ahamiyatga ega. Uning ta’limiy-tarbiyaviy faoliyatida tarbiya millatning kelajagini belgilaydigan hal qiluvchi omil sifatida talqin etilgan: «Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot — yo falokat, yo saodat — yo razolat masalasidir» degan fikr Avloniyning tarbiyaga bergan strategik ahamiyatini ko‘rsatadi. Bu yondashuv shuni anglatadi: jadidlar nazarida millatning yashash-yashamasligi, uning kelajakdagi taqdiri bevosita yosh avlod tarbiyasi, xususan, uning milliy o‘zligini anglash darajasiga bog‘liq edi.

Jadidlarning g‘oyaviy faoliyatida milliy identitet alohida mafkuraviy yo‘nalish sifatida ham shakllangan: jadidchilik XIX asr oxiri va XX asr birinchi choragida Turkiston milliy ozodlik harakatining milliy mafkurasi, o‘lka xalqlarining mustaqillik va ma’rifatparvarlik g‘oyasi sifatida shakllandi.

3. Jadid merosi asosida milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy qarashlarini zamonaviy pedagogika nazariyasi bilan uyg‘unlashtirgan holda, yosh avlodda milliy identitetni rivojlantirishning quyidagi pedagogik shart-sharoitlarini belgilash mumkin:

Birinchi shart-sharoit - ta’lim mazmunini milliy-tarixiy meros bilan boyitish. Jadidlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ta’lim faqat zamonaviy bilim berish bilan cheklanmasligi, balki o‘quvchida o‘z xalqining tarixi, adabiyoti va madaniyatiga nisbatan chuqur bilim va hurmatni shakllantirishi lozim. Bu borada ona tili, milliy adabiyot va tarix fanlarining o‘quv dasturlaridagi salmog‘i va sifati muhim pedagogik omil hisoblanadi.

Ikkinchi shart-sharoit - milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unlashtirilgan holda taqdim etilishi. Jadidlarning umuminsoniy madaniyat yutuqlaridan foydalanish zarurligini ta’kidlagan qarashlariga asoslanib, zamonaviy ta’lim jarayonida milliy identitetni mahalliychilik yoki yopiqlik sifatida emas, balki dunyo madaniyati bilan faol muloqotga kirisha oladigan ochiq tafakkur sifatida shakllantirish zarur.

Uchinchi shart-sharoit - pedagogik kadrlarning milliy g‘oya va qadriyatlar tashuvchisi sifatidagi tayyorgarligi. Jadid maktablarining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchilarning shaxsiy namunasi va e’tiqodiga bog‘liq bo‘lganidek, bugungi kunda ham o‘qituvchining o‘zi milliy qadriyatlarni chuqur anglagan va ularni amaliy tarbiya jarayonida namoyon eta oladigan mutaxassis bo‘lishi muhim shart hisoblanadi.

To‘rtinchcho shart-sharoit - sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni milliy g‘oya asosida tashkil etish. Ilmiy tadqiqotlar ko‘rsatishicha, o‘quvchilarda

sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ijobiy sifatlarni shakllantirishda ta’lim jarayonini aniq maqsadda tashkil etish, uning natijalarini xolis baholash va tarbiyaviy jarayondagi o‘rnini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv jadidlarning maktabdan tashqari ma’rifatparvarlik faoliyati (jamoat tashkilotlari, matbuot, teatr) tajribasi bilan uyg‘unlashadi.

Beshinchi shart-sharoit - oila, maktab va jamiyat hamkorligini ta’minlash. Mahallaning ijtimoiy-pedagogik o‘rni va mahallada qadriyatlar hamda ijtimoiy ong translyatsiyasining ahamiyati jadid davridan beri o‘zining dolzarbligini saqlab kelmoqda. Milliy identitet faqat maktab darslari orqali emas, balki oila va mahalla muhitida ham izchil shakllantirilishi lozim.

Oltinchi shart-sharoit - davlat siyosati darajasida qulay shart-sharoitlarning yaratilishi. Yoshlarning o‘z tarixiga, urf-odatlariga va madaniyatiga nisbatan mas’uliyatli bo‘lishini ta’minlash, ularning o‘z qobiliyatlarini namoyish etish va jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatlarini oshirish davlat yoshlar siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qolishi kerak.

Jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy-tarbiyaviy merosi tahlili shuni ko‘rsatadiki, ular ta’lim islohotini millatning ma’naviy-mafkuraviy uyg‘onishi bilan uzviy bog‘liq holda olib borganlar. Ularning pedagogik qarashlarida milliy identitet — ona til, tarix, milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘usi orqali shakllantiriladigan, ayni paytda umuminsoniy taraqqiyotga ochiq bo‘lgan dinamik tushuncha sifatida talqin etilgan.

Zamonaviy ta’lim tizimida ushbu boy merosdan foydalanish, yuqorida ko‘rsatilgan pedagogik shart-sharoitlarni izchil amalga oshirish orqali, yosh avlodda barqaror milliy identitetni, ayni paytda dunyoqarashi keng va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalash mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, mustaqil O‘zbekistonning kelajak taraqqiyoti uchun muhim pedagogik-ijtimoiy zaminni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
3. Normurodova G.B. Turkistonda jadidchilik harakati // Dilimiz ve Edebiyatımız. – Toshkent, 2023.
4. Abdullaev D.N. Istiqlol yo‘lida jon fido qilgan millatimiz fidoyilari. – Toshkent: Fan, 2022.
5. Turkiston jadidlarining davlatchilik masalasiga qarashlari // Ilmiy maqolalar to‘plami. — Toshkent, 2023.
6. Hasanboyev J., Sariboyev H., Niyozov G. va boshqalar. Pedagogika. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2006.
7. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". — Toshkent, 1997.
8. Sodiqova M. Maktabgacha pedagogika. Darslik. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tili o‘qitishda interfaol usullardan foydalanish <i>G. G‘aniyeva</i>	239
Yangi O‘zbekiston: ta‘lim islohotlaridan - Uchinchi Renessans sari <i>M. Qo‘chqarova</i>	245
Yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar va yangicha yondashuvlar (STEAM texnologiyalarining joriy qilinishi misolida) <i>Z. Sharofiddinova</i>	251
Jadid ma‘rifatparvarlari ta‘limiy qarashlarining milliy identitetni rivojlantirish mezonlari <i>M. Sharofiddinov</i>	256
Jadid ma‘rifatparvarlari ta‘limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari <i>M. Sharofiddinov</i>	260
SAKKIZINCHI SHO‘BA. GENDER TENGLIGI VA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI	
Yosh tadbirkor kadrlarni tayyorlash tizimi va uning istiqbollari <i>S. Mirzaxalov</i>	264
O‘zbekistonda xotin qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda gender tengligining ahamiyati <i>N. Abduxolikova</i>	271
Ijtimoiy jarayonlarda xotin-qizlarning o‘rni va mamlakatimizda xotin-qizlarga berilayotgan e‘tibor <i>R. Olimova</i>	278
Yangi O‘zbekiston ayollarining davlat va jamiyat rivojlanish jarayonidagi tutgan o‘rni <i>Z. Esanova</i>	284